

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DE 2017

USO DEL SOFTWARE LIBRE EN LAS MATEMÁTICAS COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Use of free software in Mathematics as a pedagogical mediation in Distance Education

*David Salomón Gómez Sánchez*Centro de Educación Media Superior a
Distancia del Colegio de Bachilleres de Chiapas
dsqs_25@hotmail.com

Resumen

En este artículo se presentan los resultados de un estudio realizado con estudiantes de nuevo ingreso de tipo Media Superior a Distancia en la materia de Matemáticas 1, con el objetivo de promover a través de la mediación pedagógica, el uso de recursos tecnológicos software libre adaptada a las necesidades de los estudiantes en la educación a distancia en las zonas rurales. Para el análisis de la investigación se toma en cuenta el método inductivo, cuya naturaleza es exploratoria y descriptiva, en temporalización longitudinal. Una primera parte se refiere al contexto institucional (área de estudio), sigue la descripción de lo que concierne a los materiales, sigue una última parte que presenta la metodología empleada para la mediación pedagógica. El argumento central de la investigación es de mejorar la praxis del docente dando mayor selectividad en las herramientas didácticas para eliminar la brecha digital e ir mejorando los aprendizajes de los estudiantes con prácticas pedagógicas utilizando las TIC para estimular los procesos cognitivos del estudiante. Se concluye que el uso del software libre en la educación matemática, permite eficazmente llevar a cabo la mediación pedagógica desde la relación educativa tradicional entre profesor-estudiante a una relación educativa más activa, constructiva, incluyente e innovadora, donde a partir de esos andamiajes los recursos tecnológicos pasan a ser parte del aprendizaje desde lo que venía siendo solo un medio para el aprendizaje, pues su asistencia propicia una nueva manera de expresar y comprender los resultados de manera real.

Palabras clave: Software libre, Mediación pedagógica, Competencias, Educación a distancia.

Abstract

In this article we present the results of a study carried out with new superior middle a distance student in Mathematics 1, with the objective of promoting, through pedagogical mediation, the use of technological resources free software adapted to the needs of distance education students in rural. For the analysis of the research, is taken into account the inductive method, with exploratory and descriptive nature, in longitudinal temporality. The first part refers to the institutional context (study area), followed by the description of what concerns materials, followed by the method used for pedagogical mediation. The central argument of the research is to improve the praxis of the teacher giving greater selectivity in the didactic tools to eliminate the digital divide and to improve the students' learning with pedagogical practices using the ICT to stimulate the cognitive processes of the student. It concludes that the use of free software in mathematical education, effectively allows the pedagogical mediation since the traditional educational relationship between teacher-student to one more active, constructive, inclusive and innovative educational relationship, the technological resources become part of learning, their assistance conduce a new way of expressing and understanding the results in a real way.

Keywords: Free software, Pedagogical mediation, Competences, Long distance education.

Introducción

Durante los últimos tiempos el uso de recurso tecnológico software libre ha cobrado trascendencia en la enseñanza de las matemáticas en México, y cada vez son más los profesores y estudiantes que lo manejan para estimular los procesos cognitivos, haciendo más significativo el acto de enseñar y aprender. Si hace algunos unos años no se escuchaba de esta herramienta como me-

diación pedagógica en contextos bastante complejos, ahora cualquiera ha podido hablar de ella, e inclusive descargarlos sin ninguna problemática y usarlos para efectos de innovación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para (Barrera y Santos, 2001) afirman:

El uso de la tecnología puede llegar a ser una poderosa herramienta para que los estudiantes logren crear diferentes representaciones de ciertas tareas y sirve como un medio para que formulen sus propias preguntas o problemas, lo que constituye un importante aspecto en el aprendizaje de las matemáticas.

De esta manera, los recursos tecnológicos software libre han mudado en una poderosa herramienta didáctica innovadora, que adiestra la colaboración entre los estudiantes centrado en el aprendizaje significativo, incrementando la motivación y su interés por aprender, y la forma en el que los docentes estimulen a través de ella el desarrollo de la creatividad, habilidades de razonamiento y argumentación de ideas, además del pensamiento lógico y crítico en la resolución de problemas matemáticos al tener dicha mediación pedagógica.

Según (Prieto, 1995) señala que “la mediación pedagógica, consiste en la tarea de acompañar y promover el aprendizaje” en este sentido, se comprende como la dinámica que fluye en carácter valorativo por la cual el profesor guía a los estudiantes con apoyos instruccionales a partir de los recursos tecnológicos software libre, que es un conjunto de herramientas de carácter cognitivo e instrumental que ayuda a desarrollar la praxis del docente, acentuando en su metodología una nueva manera de enseñar e ir logrando las metas de manera objetiva.

Por otro lado (Webster y Hackley, 1997) mencionan que “la mediación tecnológica es una opción importante en el aprendizaje a distancia

porque hace posible el compartir: costos, información y expertos de diferentes lugares, al dar oportunidad educativa adicional a los lugares en desventaja y distantes” en algunos de los Estados de la República Mexicana en donde existe el mayor índice de estudiantes en zonas rurales se encuentran en el Estado de Chiapas, donde se benefician con una de las modalidades educativas que imparte el Colegio de Bachilleres de Chiapas denominada como “Centros de Educación Media Superior a Distancia del Colegio de Bachilleres de Chiapas” o mejor conocido como los Centros EMSaD, cuya modalidad educativa mixta, accede al acto educativo considerando diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios que posibiliten que las circunstancias de espacio y tiempo entre los alumnos y profesores no condicionen el progreso de enseñanza-aprendizaje, involucrando a dichos actores de manera presencial en las zonas rurales, lejos de los municipios urbanos que no cuentan con planteles educativos de tipo Media Superior.

Por mencionar algunas discusiones, en su mayoría de los profesores del área de matemática en los Centros EMSaD del Estado de Chiapas, aún siguen viviendo en la brecha digital; es decir, los mismos docentes no permiten el libre acceso al uso de tecnologías aun cuando ellos ya conocen, optan por ignorar la gran importancia que esta prevalece creando una desigualdad tecnológica entre los grupos sociales urbanos y rurales, y la falta de equidad de oportunidades “el aumento y persistencia de esta brecha tecnológica ha contribuido a la creación de diferencias sociales que alimentadas por prejuicios raciales, de clase y aun religiosos, a nivel mundial se han constituido en obstáculos para un desarrollo humano integral” (Serrano y Martínez, 2003) siguiendo estas ideas, resulta pertinente ayudar a estudiantes y docentes en cruzar la brecha digital accediendo a las nuevas tecnologías para fortalecer el desarrollo de sus competencias y reconocer el beneficio que tienen para su formación y desempeño en la educación a distancia para la enseñanza de las matemáticas, dando el senti-

do favorable a las necesidades y problemas que enfrenta la comunidad estudiantil.

Descripción del problema

Surge la necesidad de elaborar la investigación con base en los resultados identificados en las evaluaciones parciales de los alumnos de nuevo ingreso al Centro EMSaD, pues se encontró que únicamente el 12 % del 100 % de los alumnos se encuentran en un nivel de suficiente al ser evaluados en el bloque VI que corresponde al tema de “Ecuaciones lineales I” en específico en las lecciones “Gráfico de funciones lineales” y “Parámetros m y b ”, generando preocupación e incertidumbre en cuanto al logro de los aprendizajes esperados y el cumplimiento de las competencias expuestas en las secuencias didácticas, mientras que el resto fue el 88 % de los alumnos que obtuvieron el nivel de insuficiente, se observó que cuentan con problemas en cuanto a la comprensión del gráfico en los modelos de situaciones con expresiones en sistemas de ecuaciones algebraicas, es claro, son procesos que habrá de matematizar con cierta fluidez ya que no son tan fáciles de que a los estudiantes logren su comprensión para el desarrollo de sus distintas operaciones y puedan ser intervenidos sin ninguna problemática. Además, es importante mencionar las características de los estudiantes, pues estas ayudarán a tener una vinculación sólida con las técnicas, estrategias y métodos a implementarse, de forma que los alumnos realicen las actividades tan cómodamente posibles; el 100 % de los alumnos tienen una amistad incluyente, son interactivos, curiosos, algo inquietos, emiten cierta falta de seguridad al participar en clases solo por temor a las burlas, son hábiles en cuanto al uso de tecnologías pues en su mayoría cuentan con un dispositivo móvil (teléfono celular) con un sinnúmero de programas que descargan y usan para alguna distracción pero no para el fomento de su autoaprendizaje, estos son los datos relevantes del grupo que cuyas necesidades académicas serán

el de gestionarla herramienta didáctica que posibilite la mediación pedagógica para implementar nuevas sensaciones y experiencias, creando un aprendizaje significativo para sus vidas.

El presente artículo en desarrollo tiene como alcance sistematizar el uso del software libre como herramienta didáctica para la enseñanza de las matemáticas en la educación a distancia, optimizando la administración del espacio y tiempo para crear con flexibilidad una mediación pedagógica con nuevas estrategias innovadoras para trabajar por competencias. De esta manera, el objetivo de la investigación es promover a través de la mediación pedagógica, el uso de recursos tecnológicos software libre adaptada a las necesidades de los estudiantes en la educación a distancia en las zonas rurales.

Materiales y métodos

En este marco se presentan los materiales y métodos utilizados en la realización de la investigación.

Contexto institucional

El Centro de Educación Media Superior a Distancia del Colegio de Bachilleres de Chiapas 210 Venustiano Carranza, está situada en el Municipio de Ocosingo (en el Estado de Chiapas, al sureste México), con Clave 07EMSo127X, cuenta con una matrícula total de 86 estudiantes adscritos que incluyen a tres grupos (1er semestre, 3er semestre y 5to Semestre respectivamente) con 5 docentes frente a grupo por área disciplinar. Se ha estudiado a los alumnos de 1er semestre grupo único que cuenta con 32 discentes en total, 18 con el sexo masculino y 14 con el sexo femenino cuyo nivel socioeconómico se encuentra en pobreza extrema por pertenecer a una zona rural. El centro educativo cuenta con un laboratorio de computo con 22 equipos habilitados que enriqueció con flexibilidad el desarrollo y entrega de las actividades integradoras que los estudiantes fueron realizan-

do a través del uso de recursos tecnológicos software libre, también se cuentan con materiales didácticos como juegos didácticos de las diferentes áreas disciplinares, juegos geométricos, libros de diversas disciplinas, proyectores digitales, videos didácticos y pintarrones. En tanto a la infraestructura física del plantel, está compuesta por tres aulas de tabla con techo de lámina, dos aulas de concreto uno referente al laboratorio de cómputo y el otro correspondiente al laboratorio de ciencias experimentales, dichas aulas son expuestas para cada docente y la dirección que comparte la biblioteca que también son de concreto.

Materiales

Los materiales utilizados para llevar a cabo la investigación y que en conjunto con una actitud abierta al cambio, impulso a la verdadera innovación favoreciendo la planeación, seguimiento y evaluación de la mediación pedagógica fueron: una ruleta didáctica de problemas reales acordes al contexto de los alumnos, un pintarrón para anotar la resolución de dudas e inquietudes que surgen en el momento de manera general, un proyector digital para llevar a cabo la lección magistral, calculadoras científicas, hojas milimétricas, guías didácticas del software libre "WinPlot", recursos tecnológicos software libre "WinPlot" y el laboratorio de cómputo con equipos habilitados en donde se generó el enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Metodología

El estudio aplicado se apoya en un experimento realizado con estudiantes de nuevo ingreso al nivel medio superior a distancia, cuando en uno de los bloques de competencia intentan llegar al segundo proceso del sistema cognitivo (Marzano, 2000) que es la "comprensión" de los gráficos en los modelos de situaciones con expresiones en sistemas de ecuaciones algebraicas. Con base en

las características de los estudiantes en cuanto al uso de tecnologías, se realizaron búsquedas en el Internet, para determinar la disponibilidad de productos de software libre con aplicación a educación matemática y que esta reuniera las características deseadas acorde al bloque de competencia, posteriormente se obtuvo un listado con varios recursos tecnológicos libres, se analizó en un primer momento la procedencia del software y la vigencia misma, considerando criterios mínimos como la compatibilidad del sistema operativo para su adaptación al laboratorio de cómputo del Centro EMSaD, llegando a ser como producto viable el software libre “WinPlot” que reúne las características indispensables para llevar a cabo la mediación pedagógica.

Se dividió a estudiantes en dos grupos de 16, esto derivado al número de equipos habilitados en el laboratorio de cómputo, en lo sucesivo, entre menor sea la proporción de estudiantes mayor será el éxito académico en cada uno de ellos, cada grupo contó con dos horas para culminar las actividades integradoras encomendadas. Se propone una prueba compuesta de problemas del contexto real y cuyas respuestas resultan indispensables de los conocimientos adquiridos en los bloques de competencias anteriores a estas, a través de la ruleta didáctica e implementando la inclusión y equidad educativa, los estudiantes determinan el problema a desarrollar en situaciones contextualizadas. Posteriormente, se propone resolver dichos problemas con la ayuda de la calculadora científica, al finalizar, se trabajan los resultados del problema haciendo uso del recurso tecnológico software libre “WinPlot” para que finalmente se rescaten los aprendizajes esperados en las hojas milimétricas, considerando los elementos de la lista de (Tufte, s. f.) para satisfacer un buen gráfico “lista de condiciones”:

☞ **Mostrar los datos.**

☞ Inducir al espectador a pensar sobre la sustancia más que sobre la metodología, el diseño gráfico, la tecnología de la producción gráfica, o algo más.

☞ Evite distorsionar lo que los datos tienen que decir.

☞ Presente muchos números en un espacio pequeño.

☞ Hacer grandes conjuntos de datos coherentes.

☞ Anime al ojo a comparar diferentes piezas de datos.

☞ Revelar los datos en varios niveles de detalle, desde una visión general a la estructura fina.

☞ Sirva un propósito razonablemente claro: descripción, exploración, tabulación o decoración.

☞ Estar estrechamente integrado con las descripciones estadísticas y verbales de un conjunto de datos.

Durante este proceso de mediación pedagógica se les aconseja leer las guías didácticas del software para darles una mejor atención en cuanto a las dudas e inquietudes que surgen en el momento y estas sean mínimas para lograr una buena administración del espacio y tiempo, y que además, les permite evitar la tensión y hacer presente la atención durante la lección magistral que se aborda en el proceso de formación para ir construyendo juntos el andamiaje de conocimientos que se requieren. A través de las metodologías presentadas se intenta, además, describir las dificultades e identificar la falta de competencias, en el sentido de la Taxonomía de Robert Marzano¹ en conjunto con el Acuerdo Secretarial 444 (DOF, 2008) del Marco Curricular Común (MCC) de la Reforma Integral

¹ Marzano, R. J. (2001). *Designing a new taxonomy of educational objectives. Experts in Assessment Series*, Guskey, T. R., & Marzano, R. J. (Eds.). Thousand Oaks, CA: Corwin

de la Educación Media Superior (RIEMS) en el que se definen las competencias disciplinares de las Matemáticas (ibídem, p.5), para dar solución a los problemas de la prueba presentada y estas vinculen pedagógicamente al bloque de competencia.

Resultados y discusión

El análisis de los estudiantes evidenció que todos habían logrado la comprensión del gráfico en los modelos de situaciones con expresiones en sistemas de ecuaciones algebraicas durante el periodo estudiando, esto derivado al uso del software libre “WinPlot”, que como primer filtro se contaron con los resultados del modelo para establecer la sustitución de datos al software indicado, mediando pedagógicamente la forma en la cual, se sustituye la visualización de datos encontrados a un sistema de ejes cartesianos, posteriormente, en un segundo filtro plasmaron en hojas milimétricas la gráfica del modelo correspondiente a la prueba compuesta de problemas del contexto real, además, se les hacía interesante notar que estaban implementando el uso de tecnologías para aterrizar de esta manera los aprendizajes esperados. Finalmente, se obtuvieron 32 pruebas resueltas, partiendo desde la observación de los hechos y registros, se indicaron la comprensión de gráficos al familiarizarse con el software, creando en los estudiantes la conjetura de ideas algébricas, procesos concretos, nivel de eficacia y eficiencia que el álgebra nos permite estudiar en la cotidianidad.

Los resultados muestran vínculos y consistencias con las aportaciones anteriores (Barrera y Santos, 2001; Webster y Hackley, 1997; Prieto, 1995) que hacen referencia, al uso de tecnologías como mediación pedagógica en el aprendizaje a distancia, aportando indudablemente al estudio y análisis de la comprensión del gráfico, y que además, permite crear diferentes representaciones reales de múltiples actividades en la educación matemática. Muchas de las dificultades encontradas partiendo desde la Taxonomía de Marzano

(2000) se debe, a la incompreensión de la representación gráfica, es decir; a la presentación de modelos algebraicos en la incorporación espacial “ubicación espacial”, tal es el caso, en la falta de competencia que se encuentra en la interpretación de gráficas con símbolos matemáticos acorde a lo expuesto en el Acuerdo Secretarial 444 del DOF (2008). Resulta sorprendente e interesante de que los estudiantes de nuevo ingreso al nivel medio superior de este estudio, no posean consigo una comprensión del tema de “Ecuaciones Lineales I” las cuales se fueron analizando durante la investigación, y se encontró de que no se les mediaba pedagógicamente el uso de recursos tecnológicos durante su formación en la secundaria, tan solo si se contrasta con la aportación de Serrano y Martínez (2003), que hacen referencia, a la coyuntura de superar las barreras de la brecha digital ofreciendo nuevas oportunidades para la educación, desde ese preámbulo, el nivel de comprensión de los estudiantes en cuanto a las gráficas sería relativamente igual a la identificación del modelo algebraico al brindarles una mediación pedagógica a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para poner en juego sus competencias.

Conclusiones

Debemos de reconocer que habitamos en la sociedad de la información en donde estamos rodeados constantemente de cantidades incalculables de datos, que por alguna razón no alcanzamos a organizar dentro de nuestra actividad lógica de pensamiento matemático, pero que de alguna manera los hemos incorporado en la cotidianidad. Por esta razón, es imprescindible pasar de ser la sociedad de la información errada a la sociedad del conocimiento, en donde los datos de la información se bajen ordenadamente y exista una lógica en su aplicación al contexto. Es decir, no es lo mismo sentar a los estudiantes frente a las computadoras exponiéndolos a un acorralamiento de programas

que desvinculen su aprendizaje haciéndoles llegar de forma desordenada la información, que buscar específicamente lo que a los alumnos les podría interesar, seleccionar el programa adecuado, para posteriormente incorporarlo al conocimiento del alumno y a su vida cotidiana, plasmando la información de manera ordenada para propiciar acertadamente la participación en la sociedad del conocimiento, determinando que “la filosofía del software libre es fuerte con respecto a la construcción abierta del conocimiento y la información que ejerce dicha herramienta”(Gómez, 2016).

Por ello, es importante que dichas herramientas didácticas elegidas por el profesor realmente influyan en la mediación pedagógica, refleje la búsqueda de mediar el conocimiento y la manera de adjudicar a los estudiantes en los aprendizajes, teniendo en cuenta la rigidez que aporta la lista de condiciones de Tufte como senda para no divagar en la visualización de datos y así obtener mejores gráficos.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

- Barrera y Santos. (2001). Students' use and understanding of different mathematical representations of tasks in problem solving instruction. Proceedings of the Twenty Three Annual Meeting North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 1, pp. 459-466. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education.
- DOF. (2008). Las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. México, D.F: Diario Oficial de la Federación.
- Gómez, D. (2016). La esencia del pensamiento divergente en la resolución de problemas del contexto real, aplicando recursos tecnológicos "Software Libre" para la enseñanza de las Matemáticas en los Centros EMSaD del Estado de Chiapas. Investigación e Innovación Educativa del CRESUR, Vol. 1 (2), pp. 42-50.
- Marzano, R. J. (2000). Designing a new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Prieto, D. (1995). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación superior. Bogotá, D.C: ICFES. Serrano y Martínez. (2003). La brecha digital: Mitos y realidades. Mexico: Universidad Autónoma de Baja California.
- Tufte, E. (s. f.). The Visual Display of Quantitative Information. Obtenido de <http://www.colorado.edu/geography/foote/maps/assign/reading/TufteCoversheet.pdf>
- Webster y Hackley. (1997). Teaching effectiveness in technology-mediated distance learning. Obtenido de The Academy of Management Journal, Vol XL (6), pp. 1282-1309: https://www.jstor.org/stable/257034?seq=1#page_scan_tab_contents